

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СКЛАДАХ АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ»

Жураева Д.Б

Студентка магистратуры: МТФ-1, ТГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7966285>

Основными целями железнодорожного транспорта являются комплексное развитие и обеспечение конкурентоспособных перевозок грузов в контейнерах с максимальным экономическим эффектом и удовлетворение потребностей внутреннего и внешнего рынков в контейнерных перевозках. Сегодня АО «O'ztemiryo'lkonteyner», являясь оператором контейнерного парка Узбекских железных дорог, оказывает полный комплекс услуг, связанных с организацией контейнерных перевозок по территории Республики Узбекистан. Функциями АО «O'ztemiryo'lkonteyner» являются управление контейнерным парком железных дорог Узбекистана, включая вопросы планирования перевозок грузов в контейнерах во внутривнутриреспубликанском и международном сообщениях, регулирование пробега порожних контейнеров, ремонт контейнеров, пономерной учет контейнеров и расчет оплаты за их использование. АО «O'ztemiryo'lkonteyner» предлагает услуги по аренде контейнеров узбекским и зарубежным клиентам, а также осуществляет операторские функции с частными контейнерами и контейнерами других железнодорожных администраций. Также Компания занимается организацией курсирования по территории Узбекистана ускоренных маршрутных контейнерных поездов. В Компании уделяют большое внимание модернизации инфраструктуры контейнерных перевозок Узбекистана, созданию условий для сокращения сроков доставки грузов в контейнерах, формированию гибких систем скидок и повышению уровня сервиса.

Компания располагает широкой сетью региональных филиалов, расположенных на всей территории Узбекистана, а также имеет совместные предприятия. Четко налаженная технология работы и высокая квалификация работников позволяет Компании обеспечить перевозки грузов в контейнерах по Узбекским железным дорогам во всех направлениях. Компания заботится об обеспечении продвижения грузов от места производства до их получателя, включая надежное решение всех сопутствующих формальностей.

Предоставляемые услуги:

- железнодорожные перевозки любых экспортно-импортных и транзитных грузов в крупнотоннажных контейнерах международного стандарта и их обработка, в т.ч. домашних вещей в среднетоннажных контейнерах по ставкам с применением гибкой системы скидок;
- консультация по организации перевозок, выбор оптимальной схемы транспортировки грузов;
- транспортно - экспедиционные услуги;
- оформление перевозки и оплата провозных платежей по всему маршруту следования;
- оформление таможенной документации (для автотранспорта);
- слежение и поиск вагонов и контейнеров по сети железных дорог;
- уведомление клиентов о прибытии грузов;
- работа по принципу «единое окно»;

- возврат собственных контейнеров и вагонов их владельцам;
- погрузочно-выгрузочные операции грузов в вагонах и контейнерах;
- технический осмотр контейнеров и очистка от разметок;
- хранение, складирование грузов, контейнеров и временное размещение вагонов;
- техническое и метрологическое обслуживание ж.д весов;
- предоставление услуг клиентам при организации перевозки грузов и оформление таможенных документов.

Краткий научный анализ в области месторасположения складов

В настоящее время на региональных рынках наблюдается диспропорция между увеличивающимся спросом на транспортно-логистические услуги и наличием мощностей, необходимых для их осуществления, что является причиной высоких логистических издержек и не соответствует стратегическим целям страны по формированию единого экономического пространства. В статье приведена система рыночных факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на размещение логистических объектов. Исследование и оценку изменения потенциала региона размещения логистического объекта предлагается производить с использованием методов имитационного моделирования и статистического анализа данных.

В статье Баранова Т.В. «Рациональное размещение элементов инфраструктуры логистического центра» разработана методика поиска размещения транспортно-логистических центров, скоординированных с автомобильным и железнодорожным транспортом, что позволит повысить уровень качества транспортно-экспедиционных и логистических услуг.

В статье Баранова Т.В. «Транспортные логистические центры и их функционирование при взаимодействии различных видов транспорта» рассмотрены вопросы оказываемых логистических услуг, среди которых в основном преобладают транспортно-экспедиционные и складские услуги.

При этом логистические операторы зачастую не обеспечивают комплексности работ. Кроме того, следует отметить про слаборазвитый рынок 3PL-провайдеров и 4PL-

провайдеров, которые занимаются планированием, управлением и контролем за логистическими процедурами или же они отсутствуют вовсе.

В работе Фурсов В.А. «Методика размещения мультимодальных транспортных центров в рыночном пространстве региона» рассматривается методика размещения сети мультимодальных транспортных центров и терминально-логистических комплексов, объединенных в региональные интегрированные транспортно-логистические системы в пространстве региона.

В работе Буренина И.В. «Методический подход к проектированию системы логистических центров и оптовых складов на региональном уровне» заложены результаты научной работы по разработке универсальной методики проектирования системы логистических центров и оптовых складов в регионе. Методика включает совокупность этапов подготовки и анализа информации для зонального планирования с учетом прогнозных изменений материальных потоков, непосредственно зонального деления территории с обоснованием предлагаемых решений с последующей детализацией в виде Программы мероприятий и комплексной социально-экономической оценки размещения логистических мощностей. Методика была апробирована для условий Республики Башкортостан.

В статье Алькема В.Г. «Оптимизация территориального размещения объектов региональной логистической инфраструктуры» рассмотрены современные подходы к оптимизации территориального размещения объектов региональной логистической инфраструктуры. Проведен анализ существующих методик применения метода МАИ для обоснования оптимального выбора места размещения логистических объектов. Установлено, что при применении этого метода не учитывалась лояльность потребителей к продукции торговой марки и соответствие имеющейся инфраструктуры условиям функционирования РРЦ. С использованием предложенной методики произведен выбор места размещения регионального распределительного центра сети поставок товаров бытовой химии в районе Киевского Приднепровья Украины с учетом системы установленных критериев.

В статье Сабикова А.А. «Рациональное размещение транспортно-логистических центров на территории Республики Казахстан» представлена методика оценки привлекательности региона для размещения транспортно-логистических центров, основанная на учете социально-экономических, инфраструктурных, географических факторов и показателей транспортной работы региона. Предложена технология определения рационального размещения транспортно-логистических центров на территории Республики Казахстан.

В статье Копылова О.А. «Методика формирования энергоэффективной транспортно-логистической инфраструктуры» рассмотрена проблема размещения элементов транспортно-логистической инфраструктуры как объектов энерго- и ресурсосбережения при обслуживании грузопотока. Исследованы существующие подходы размещения логистических мощностей и проведен анализ влияния факторов рыночной среды на размещение логистических центров. На основе учета выявленных факторов предложена методика формирования энергоэффективной транспортно-логистической инфраструктуры.

В статье Родимченко А.А. «Разработка научно-методического подхода к размещению регионального логистического центра с учётом социо-эколого-экономического состояния региона» автором предложен общий алгоритм для моделирования размещения регионального логистического центра с учётом экономических, социальных и экологических факторов с использованием корреляционно-регрессионного анализа. Эта методика позволит определять местоположение не только региональных логистических центров, но также может использоваться предприятиями для построения распределительных центров. В последнее время все большее внимание в управлении региональным развитием учеными уделяется оптимальному размещению региональных логистических центров. Одним из перспективных направлений исследования в таких условиях становится учёт факторов, влияющих на его эффективное размещение в регионах страны не только с позиций транспортно-географических и экономических факторов, но и влияния на окружающую природную среду, которому следует уделять особое внимание. Поэтому стоит отметить, что в процессе принятия управленческих решений учёт именно этого фактора позволит более эффективно принимать решения относительно оптимального расположения региональных логистических центров с позиции поддержания эколого-ориентированного развития регионов.

Выводы: Анализ имеющихся методологий развития и построения логистической инфраструктуры показывает, что в существующих методиках выбора мест размещения элементов транспортно-логистических центров не учтена динамика инфраструктурной оснащённости, а также показатели транспортной работы и общие показатели экономики отдельного региона; кроме того, нет системного подхода во время изучения параметров потенциально-возможных мест размещения элементов логистической инфраструктуры. Поэтому установлено, что целесообразным является разработка методики, которая будет сочетать преимущества выше рассмотренных методов для рационального размещения элементов инфраструктуры логистического центра.

References:

1. Баранова Т.В. Рациональное размещение элементов инфраструктуры логистического центра / Баранова Т.В. // Научные горизонты. 2020. № 2 (30). С. 20-26
2. Баранова Т.В. Транспортные логистические центры и их функционирование при взаимодействии различных видов транспорта / Баранова Т.В. / Научные горизонты. 2020. № 1 (29). С. 148-157.
3. Фурсов В.А. Методика размещения мультимодальных транспортных центров в рыночном пространстве региона / Фурсов В.А., Лазарева Н.В. / Мир науки, культуры, образования. 2013. № 3 (40). С. 415-417.
4. Буренина И.В. Методический подход к проектированию системы логистических центров и оптовых складов на региональном уровне / Буренина И.В., Мусина Д.Р., Герасимова М.В., Гамилова Д.А. / Евразийский юридический журнал. 2016. № 10 (101). С. 308-311
5. Алькема В.Г. Оптимизация территориального размещения объектов

региональной логистической инфраструктуры / Алькема В.Г. / В сборнике: Логистика - евразийский мост. материалы XI международной научно-практической конференции. 2016. С. 10-15.

6. Сабикова А.А. Рациональное размещение транспортно-логистических центров на территории Республики Казахстан / Сабикова А.А., Олжабаева С.Е. / Вестник Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. 2014. № 2 (87). С. 65-69

7. Копылова О.А. Методика формирования энергоэффективной транспортно-логистической инфраструктуры / Копылова О.А., Рахмангулов А.Н. / Современные проблемы транспортного комплекса России. 2012. Т. 2. № 1. С. 45-53.

8. Родимченко А.А. Разработка научно-методического подхода к размещению регионального логистического центра с учётом социо-эколого-экономического состояния региона/Родимченко А.А./Механизм регулирования экономики. 2014. № 2. С. 116-122.

9. Джаббаров Ш.Б., Саидивалиев Ш.У., Хурматов Я.А., Дехконов М. М.У., Икрамова Д.З.К. Динамика движения вагона по уклону сортировочной горки. Инновации, (53), 917-930.

10. Шихназаров Ж., Дехконов М. Сравнение технико-экономических показателей тросовых и цепных тросов, применяемых при креплении грузов, размещаемых в открытой подвижной составе //Железнодорожный транспорт: актуальные вопросы и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 6-14.

11. Илесалиев Д.И., Азимов Ф.К., Шихназаров Ж.А., Дехконов М.М. (2021). Интермодальные и мультимодальные технологии перевозки зерновых грузов intermodal and multimodal technologies for transportation of grain cargo. Транспорт, 54.

12. Ilesaliev D.I., Shixnazarov J.A., Dehqonov M.M., Abduraximov O.O. (2022). Transportation process modeling. Conferencea, 471-473.

13. Ruzmetov Y., Molchanova O., Shihnazarov J. Calculation of solid-state cargo fastener under the influence of longitudinal forces //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 157. – С. 01016.

14. Туранов Х. Т., Рузметов Я. О., Шихназаров Ж. А. К расчёту крепления твердотельного груза при воздействии продольных сил //Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 32-42.

15. Turanov K., Ruzmetov Y., Shikhnazarov J. Incorrectness of the method of calculating cargo fastening on railway platforms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 164. – С. 03040.

16. Turanov K., Ruzmetov Y., Shikhnazarov J. Incorrectness of the method of calculating cargo fastening on railway platforms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Т. 164. – С. 03040.

17. Светашев А. А., Шихназаров Ж. А., Светашева Н. Ф.

18. О возможности развития железнодорожного направления Китай-Кыргызстан-Узбекистан //ТРАНСПОРТ. – 2021. – С. 30.